

Jabłoniowe sady towarowe połączone z chowem drobiu na wolnym wybiegu

Zwiększenie dochodów z inwestycji w poprawę dobrostanu zwierząt

www.agforward.eu

Dlaczego warto sadzić drzewa?

Stosowanie wolnego wybiegu przyczynia się do zwiększenia dobrostanu drobiu. Kury preferują obszary chowu z zadaszeniem zapewnianym przez drzewa, krzewy, lub sztuczne konstrukcje. Gospodarstwo liczące 10.000 kur potrzebuje 4 hektarów powierzchni, a sadzenie drzew na tak dużym obszarze jest znaczną inwestycją. Zasadzenie towarowego sadu na obszarze chowu drobiu jest jednym ze sposobów na zwiększenie przychodów. Każdy gatunek drzew owocowych ma specyficzne potrzeby, a niektóre z nich będą wymagały dodatkowych inwestycji. Na przykład wiśnie i czereśnie wymagają siatki ochronnej przeciw ptakom. Niniejsza ulotka wyjaśnia jak sadzić i pielęgnować jabłonie w systemie chowu wolno-wybiegowego.

Dwuletni sad na wolnym wybiegu. Ref: Louis Bolk Institute

Ten sad o powierzchni 1,4 ha dostarcza 2,4 ha obszaru wolnego wybiegu dla kur niosek i wystarczająco dużo cienia, aby ptaki mogły się przemieszczać aż do 200 m od kurnika (zdjęcie zrobione z odległości 100 m).

Ref: Louis Bolk Institute

Gdzie, jak i jakie drzewa należy sadzić?

Sadzenie oraz prowadzenie i pielęgnacja sadu jabłoniowego w sposób zmniejszający koszty uprawy wymaga specjalistycznej wiedzy. Ważne jest, aby zasięgnąć porady eksperta przed sadzeniem drzew lub wynająć ziemię rolnikowi zajmującemu się uprawą owoców i pozwolić mu zdecydować, które odmiany i drzewa są odpowiednie w naszej sytuacji. Jabłonie potrzebują luźnej, suchej gleby, dlatego warunki w pobliżu kurnika mogą być dla nich bardzo trudne. Stąd wskazane jest by sadzić tam tańsze i bardziej wytrzymałe gatunki lub stosować podkładki o większym potencjale wzrostu. Na obszarze wolnego wybiegu, rekomenduje się sadzić drzewa osiągające większe rozmiary i żyjące dłużej niż te, które byłyby odpowiednie dla sadu bez kur. Rozsądnie jest stosować 2-3 odmiany jabłek, ponieważ mogą one odmiennie reagować na zmiany warunków pogodowych i obecność drobiu.

W pobliżu kurnika gleba jest ubita i mokra z powodu aktywności drobiu. Ubijanie gleby przez maszyny również osłabia wzrost drzew i produkcję jabłek. Ref: Louis Bolk Institute

Korzyści

- * Kury trzymane w systemie wolnego chowu są w mniejszym stopniu poddane stresowi, o czym świadczy ograniczenie uszkodzeń piór związanych z ich wydziobawaniem. Kury z pełnym opierzeniem potrzebują mniej karmy, aby utrzymać ciepłotę ciała.
- * Przy większym pokryciu drzew, mniej ptaków wodnych przedostaje się na teren zadrzewionego wybiegu. Jest to istotne, ponieważ ptaki wodne mogą przenosić wirus ptasiej grypy.
- * Kwiaty jabłoni zapewniają pożytek dla pszczoł i innych owadów zapylających, stąd drzewa owocowe przyczyniają się również do poprawy bioróżnorodności.

Choroby i szkodniki

- * Jabłonie są wrażliwe na zmiany warunków pogodowych, żerowanie zwierząt oraz wiele chorób. Zagrożenie parchem jabłoni może nasilać się w kolejnych latach uprawy.
- * Kury mogą negatywnie oddziaływać na wzrost drzew, obniżyć ich odporność i zwiększać liczbę jabłek wykazujących objawy poparzenia słonecznego czy zgnilizny. Może to być spowodowane przez ugniatanie i odsłonięcie gleby przez ptaki, lub wskutek wysokich dawek kurzego nawozu.
- * Chów drobiu może ograniczać występowanie parcha jabłoni czy szkodników liści dzięki wyjadaniu przez kury opadłych liści zainfekowanych tymi organizmami.
- * Produkcja ekologiczna w mniejszym stopniu ogranicza chów kur w takich systemach, gdyż nie stosuje się tu środków chemicznych, które mogłyby zaszkodzić ptakom.

Monique BESTMAN, Bart TIMMERMANS

m.bestman@louisbolk.nl

Louis Bolk Institute, Kosterijland 3-5,
3981 AJ Bunnik, The Netherlands

www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Ze względów bezpieczeństwa żywności, kury oraz ich odchody nie powinny mieć kontaktu z owocami.
Ref: Louis Bolk Institute

Plony jabłek

Badania przeprowadzone w holenderskim gospodarstwie ekologicznym posiadającym 6.000 kur nosek i 6.800 jabłoni, wykazały, że można osiągnąć wydajność 40-50 ton jabłek/ha. Ten dobrze prosperujący sad został zasadzony i jest prowadzony przez rolnika dzierżawiącego grunt. Dwie odmiany jabłek są zbierane w różnych terminach. Uprawianie kilku odmian naraz zwiększa ryzyko wystąpienia chorób.

Pielęgnacja sadu

Pielęgnacja sadu ma charakter sezonowy. Przycinanie gałęzi drzew odbywa się zimą. Kontrola palików, przeredzanie kwiatów i młodych owoców odbywa się wiosną. W lecie sprawdza się drzewa pod kątem chorób i uszkodzeń, organizuje materiały i pracowników do zbiorów oraz planuje się marketing, zbiór, sortowanie i transport jabłek. Czasami jabłka są przetwarzane na sok.

Plony dwóch odmian sześcioletnich jabłoni w systemie chowu z produkcją ekologicznych jaj (oś pionowa) w zależności od odległości od kurnika (2016).

Więcej informacji

Bestman M, de Jong W, Wagenaar J, Weerts T (2017). Presence of avian influenza risk birds in and around poultry free-range areas in relation to range vegetation and openness of surrounding landscape. *Agroforestry Systems*. Doi: 10.1007/s10457-017-0117-2

Timmermans B, Bestman M (2016). Quality of apple trees and apples in poultry free range areas. 3rd European Agroforestry Conference. May 23-25, Montpellier, France. pp. 420-423

Timmermans B, Bestman M (2017). Quality of apple trees and apples in poultry free range areas. Season 2016. Report Louis Bolk Institute 2016-031 LbP.